
**EDUCAÇÃO RURAL E INCLUSÃO: UM ESTUDO DE CASO NA
ESCOLA 03 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE UNIÃO
BANDEIRANTES, PORTO VELHO, RONDÔNIA**

DOI: 10.5281/zenodo.15732795

Geane Rocha Gomes Lima¹

¹Doutorado Em Educação Na Amazônia (PGEDA)/UNIR

1geanerochagomeslima@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5973432788346490>

Aparecida Luzia Alzira Zuin²

²Doutorado Em Educação Na Amazônia (PGEDA)/UNIR

2alazuin@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1584841068017210>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: O acesso à educação em áreas rurais remotas no Brasil é um desafio histórico e estrutural, apesar dos avanços políticos. A limitação no alcance efetivo dessas políticas compromete tanto a oferta quanto a qualidade do ensino nas regiões mais isoladas. Este trabalho apresenta um recorte da pesquisa de mestrado da autora, que permanece em aprofundamento no doutorado quanto à temática de inclusão de alunos nesta escola rural. Portanto, analisa-se práticas inclusivas da Escola Rural de Educação Infantil e Ensino Fundamental 03 de Dezembro, localizada no Distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho (RO). O estudo evidencia as barreiras enfrentadas pelos estudantes rurais no acesso ao direito à educação. **Objetivo:** Analisar de que forma as condições de infraestrutura, transporte escolar e a implementação de políticas públicas influenciam a inclusão e o direito à educação de crianças da Educação Infantil residentes em áreas rurais afastadas, com ênfase na realidade da Escola 03 de Dezembro, no Distrito de União Bandeirantes (Porto Velho/RO). **Metodologia:** A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada na Semiótica para análise do espaço social da escola e da comunidade local. A coleta de dados envolveu registros iconográficos, como fotografias e documentos escolares, complementados por observações práticas e análise teórica baseada em autores como Barros e Ferreira, Santiago e Zuin, Arroyo e Caldart. A articulação do estudo empírico com marcos legais, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), fortaleceu a interpretação dos dados coletados. **Resultados:** Com as análises, a pesquisa mostrou que a ausência de transporte escolar para crianças menores de seis anos

configura uma exclusão educacional silenciosa, impedindo o acesso à Educação Infantil e ampliando desigualdades históricas entre áreas urbanas e rurais. Crianças residentes em distâncias que variam de 10 a 40 km da escola encontram barreiras quase intransponíveis para frequentar as aulas. O estudo revelou que a alta rotatividade de professores, a precariedade da infraestrutura escolar, a falta de materiais pedagógicos adequados e a inadequação das capacitações docentes, principalmente virtuais e generalistas, intensificam as dificuldades educacionais nas comunidades rurais. **Conclusão:** A efetivação do direito à educação no meio rural exige a formulação de políticas públicas que envolvam diretamente as comunidades, respeitando suas especificidades culturais, sociais e econômicas. É necessário investir em transporte escolar adequado, infraestrutura escolar de qualidade, formação docente contextualizada e práticas pedagógicas que valorizem os saberes e identidades culturais do campo. O estudo reforça que garantir apenas o acesso formal à escola não é suficiente, é imprescindível assegurar a permanência, a participação ativa e o sucesso escolar das crianças rurais, combatendo as desigualdades e promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Educação rural; Inclusão; Políticas públicas; Infraestrutura; Direito à educação.